

6 % Мо/ЮКЦ ТАРКИБЛИ КАТАЛИЗАТОР УНУМДОРЛИГИГА Zn ПРОМОТОРИ МИҚДОРНИНГ ТАЪСИРИ

Холлиев Ш.Х., Нормўминов А.Ў.

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат унверситети

Propan-butan-fraksiyasi@mail.ru

АННОТАЦИЯ

Ишда 6 % Мо/ЮКЦ таркибли катализатор унумдорлигига Zn промотори миқдорининг таъсири ўрганилган. Цеолит кристалл панжарасидаги алюминий ёки кремнийнинг модификаторларга изоморф алмашилини таъминлашда гидротермал синтез муҳим аҳамиятга эга. Гидротермал синтезда изоморф алмашилини ҳисобига катализаторнинг кислотали ва текстур характеристикалари яхшиланади. Ушбу мақолада $(\text{MoO}_3)_x \cdot (\text{ZnO})_y \cdot (\text{ZrO}_2)_z$ катализаторида пропанни каталитик ароматлаш реакциясининг кинетик қонуниятларини ва 6 % Мо/ЮКЦ таркибли катализатор унумдорлигига Zn промотори миқдорининг таъсирини ўрганиш натижалари келтирилган. Носитель сифатида Ўзбекистон Республикаси Пахтачи туманидаги каолиндан олинган юқори кремнийли цеолит ишлатилди. Носителга рух ва цирконий гидротермаль синтез босқичида киритилди. Структура ҳосил қилувчи сифатида гексаметилен диамин ва лимон кислота ишлатилди. Цирконий ва рух оксидлари манбаи сифатида цирконил нитрат $\text{ZrO}(\text{NO}_3)_2$ ва $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2$ тузларининг сувли эритмалари ишлатилди. $(\text{MoO}_3) \cdot (\text{ZnO})_y \cdot (\text{ZrO}_2)_z$ катализаторининг синтези 200-230⁰С да пўлатдан ясалган автоклавда амалга оширилди. Реактор кварц трубкadan иборат бўлиб, диаметри 30мм, узунлиги 220 мм, унга 5 мл катализатор жойланган. Газ таркиби газохроматографик усулда Кристалл 5000 газ хроматографида аниқланди. C₃-C₄ углеводородлари ва ҳавони ажратиш учун вазелин мойи билан ишлов берилган алюминий оксиди билан тўлдирилган ички диаметри 3 мм бўлган 3 м узунликдаги колоннада амалга оширилди. Таҳлил дастурлаштирилган ҳароратда амалга оширилди. Водородни аниқлаш 13X цеолит билан тўлдирилган ички диаметри 3 мм бўлган 1 м колонкада амалга оширилди. Таҳлил 35 °С доимий ҳароратда ўтказилди. Таҳлил қилиш вақти 5 минут, ташувчи газ, аргоннинг оқим тезлиги 10 мл / мин. Водород таркибини ҳисоблаш учун водород таркибининг калибрлаш графиги қурилган. Ароматик углеводородлар ГОСТ Р 56343—2015 бўйича аниқланди.

Ишнинг мақсади: 6% Мо/ЮКЦ таркибли катализатор унумдорлигига Zn промотори миқдорининг таъсирини ўрганишдан иборат.

Калит сўзлар: Zn-ЮКЦ, пропан, бутан, хроматографик анализ, ҳажмий тезлик, юқори кремнийли цеолит, катализатор, текстур характеристика.

КИРИШ

Пропан-бутан фракциясини қайта ишлашнинг энг самарали усули уларни кимёвий қайта ишлаб ароматик углеводородлар олишдир. Ароматик углеводородлар–асосий органик синтез саноатида муҳим бошланғич маҳсулотлардир [1-2]. Ҳозирги вақтда ароматик углеводородлар нефтни каталитик риформинг ва пиролиз қилиш жараёнлари суюқ маҳсулотларини қайта ишлаб олинмоқда. Нефть ва табиий газ хомашё базасининг ўғариши бу углеводородларнинг танқислигини келтириб чиқармоқда [3-4]. Шунинг учун ароматик углеводородлар олиш учун нефть маҳсулотларининг ўрнини босувчи альтернатив энергия манбаларини излаб топиш муҳим вазифа бўлиб қолмоқда. Бундан альтернатив манбалар бугунги кунда табиий газ, нефть йўлдош газларидир. Ароматик углеводородларнинг каталитик синтези бўйича бир қанча олимлар илмий –тадқиқот ишларини олиб борилмоқда [4-6].

Айни вақтда дунё олимларини табиий газ ва нефть йўлдош газларидан бир босқичда ароматик углеводородлар олиш жараёни қизиқтириб келмоқда.

Цеолитли катализаторлар, айниқса, уларнинг металллар ва металл оксидлари билан модификация қилинганлари нефтни қайта ишлашда ва нефть кимёсида кенг ишлатилмоқда [7-9]. Бундай каталитик системаларни олишнинг анъанавий усули металл тузларини носителга юттириш ва киритилган прекурсорни аста-секин парчалашдир [10-12]. Аммо бу усулда носителнинг бутун ҳажмида модификаторлар тенг тақсимланмайди, балки цеолит кристаллари юзасида локализацияланган ҳолда бўлади. Бу эса катализаторнинг ишлаш самарадорлигини камайтиради. Шу билан бирга катализаторнинг кислоталик марказлари ҳам каталитик системанинг каталитик фаоллигида муҳим ўрин тутди [12-13].

ТАЖРИБА ҚИСМИ

Пропан-бутан фракциясини ароматлаш жараёни оқимли дифференциал реакторда амалга оширилди, унинг схематик диаграммаси 1-расмда кўрсатилган. Реактор кварц бўлиб, диаметри 30мм, унга 5 мл катализатор жойланган. Реактордаги ҳарорат термостат ёрдамида назорат қилинди. Реакция зонасидаги ҳарорат доимий бўлиб, ҳарорат фарқи 5 °С дан ошмайди. Газ баллондан (тозалаш учун азот ва регенерация учун ҳаво, расмда кўрсатилмаган) редуктор 7 орқали

етказиб берилди. Газ оқими тезлиги реометр ёрдамида ўлчанган. Ароматлаш пайтида олинган аралаш $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ дан юқори бўлмаган ҳароратда тутқичда совутилган. Газ ҳисоблагичидан ўтгандан сўнг, газ $\pm 0,02\text{ л}$ аниқликда атмосферага чиқарилди (анализ учун газдан намуна олишда реакция газидан ҳисоблагичгача намуна олинган). Тажрибаларнинг давомийлиги 2 соатни ташкил этди. Тутқични тортиш тажрибадан сўнг, таҳлил учун газ танлаш - тажриба бошланганидан бир соат ўтгач амалга оширилди. Ҳар бир тажрибадан сўнг реактор азот билан тозаланди, катализаторнинг ҳаддан ташқари қизиқ кетишига йўл қўймаслик учун совутилди ва 2 соат давомида $550\pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ да ҳаво билан қайта тикланди.

1-расм. Пропан-бутан фракциясини ароматлаш лаборатория қурилмасининг схемаси

1- электр печи; 2 - кварц реактори; 3 - лаборатория автотрансформатори; 4 - бир каналли ҳарорат созлагичи; 5 - термонара; 6 - газ баллони; 7 - суюлтирилган газлар учун редуктор; 8 - нозик созлаш кичик валфи; 9 - реометр; 10 - суюқ маҳсулотларни йиғиш учун кварц тутқич; 11 - муз-тузли совутиш аралашмаси билан термал изоляцияланган идиш.

Коксни оғирлик усули билан аниқлашда катализаторни азот оқимида совутиб, тушириб, эксикаторда доимий оғирликда қуриштириб, сўнг аналитик тарозида $\pm 0,0001\text{ г}$ аниқликда тортилиб, 3 соат ичида $750\pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ ҳароратда муфелли печда кокс ёндирилди. Кокс ёндирилгандан сўнг, катализатор эксикаторда совутилди ва тортилди.

Газ таркиби газохроматографик усулда Кристалл 5000 газ хроматографида аниқланди.

C₁-C₅ углеводородлари ва ҳавони ажратиш учун вазелин мойи билан ишлов берилган алюминий оксиди билан тўлдирилган ички диаметри 3 мм бўлган 3 м узунликдаги калоннада амалга оширилди. Таҳлил дастурлаштирилган ҳароратда амалга оширилди. Дастлабки ҳарорат 37 °С; 1 дақиқа 30 секунддан кейин (ҳаво ва метан чўққилари чиққандан кейин) иситиш тезлиги 15 °С, якуний ҳарорат 100 °С. Таҳлил вақти 10 минут, ташувчи газ, гелийнинг оқим тезлиги 35 мл/мин. Водородни аниқлаш 13X цеолит билан тўлдирилган ички диаметри 3 мм бўлган 1 м колонкада амалга оширилди. Таҳлил 35 °С доимий ҳароратда ўтказилди. Таҳлил қилиш вақти 5 минут, ташувчи газ, аргоннинг оқим тезлиги 10 мл / мин. Водород таркибини ҳисоблаш учун водород таркибининг калибрлаш графиги қурилган. Ароматик углеводородлар ГОСТ Р 56343—2015 бўйича аниқланди.

Юқори кремнийли цеолитларни металллар билан ўзгартириш учун тегишли тузларнинг эритмалари билан сингдириш ва Zn ва бошқа металлларнинг оксидлари билан цеолит матрицаси билан аралаштириш усуллари қўлланилган. Катализаторларни сингдириш йўли билан тайёрлашда цеолитлар тузларнинг сувли эритмасига ботирилади, 30 дақиқадан сўнг улар сув ҳаммомида сув тўлик буғланиб кетгунча иситилади, сўнг 120 ± 5 °С да қуритилади. Қуритилган катализатор 550±5°С ҳароратда ҳаво оқимида реакторда куйдирилган. Катализаторни аралаштириш йўли билан тайёрлашда, иссиқлик билан ишлов беришдан олдин, цеолит кукуни агат эритмасида олдиндан майдаланган тузлар билан аралаштирилади.

Намуналар реакторга жойлаштирилди ва гелий оқимида 1 соат давомида 500 °С да куйдирилди. Кейин ҳарорат хона ҳароратига туширилди ва газсимон аммиак гелий оқимига 2,9 мл пулсларда намуна тўйингангача дозалаш крани ёрдамида юборилди. Физикавий адсорбцияланган аммиак гелий оқимида нол чизигининг силжиши тўхтагунча тозаланди. Кейин реактор ҳарорати 20 °С / мин тезликда 600 °С гача кўтарилди. Десорбцияланган аммиак миқдори десорбция эгри чизиги остидаги майдон билан калибрлаш тажрибалари остидаги майдонни солиштириш йўли билан ҳисобланган.

ТАЖРИБА НАТИЖАЛАРИ ВА УЛАРНИНГ МУҲОКАМАСИ

Юқори кремнийли цеолитларда пропан-бутан фракциясидан ароматик углеводородлар 500 °С дан юқори ҳароратда 25% дан кам бўлмаган унум ва 40% дан кам бўлмаган селективлик билан ҳосил бўлади. Ароматлаш катализаторларининг конверсиясини ва селективлигини ошириш учун юқори кремнийли цеолитга турли хил модификаторлар киритилади, улар орасида

адабиётга кўра, рух, галлий ва платина энг кенг тарқалган. Бошқа элементлар ҳақидаги маълумотлар кам ёки қарама-қаршидир. Модификация қилувчи қўшимчаларни танлашда олдинги тадқиқотлар ҳисобга олинган. Дастлаб, рух юқори кремнийли цеолитларга нитрат шаклида сингдириш орқали киритилган. **Zn концентрациясининг ЮКЦ фаоллигига таъсири.** Дастлаб, сингдириш усули билан тайёрланган ва таркибида 2; 5; 7% Zn бўлган юқори кремнийли цеолит асосидаги катализаторлар иштирокида пропан-бутан фракцияси конверсияси, селективлиги ва АрУ унумини рух концентрациясига боғлиқлиги ўрганилди. Юқори кремнийли цеолитнинг каталитик хусусиятларини солиштириш учун 575-675 °C ҳарорат, 500-750 с⁻¹ (газ хомашёси учун) ҳажмий тезлиги танланган. Таҷрибалар натижасида 2; 5; 7% Zn-ЮКЦ ни ўз ичига олган катализаторлар 750 с⁻¹ ҳажмий тезликда энг юқори унумдорликни кўрсатди; шунинг учун бу ҳажмий тезлик оптимал даражада кичик ҳисобланади. Zn-ЮКЦ бўйича пропан-бутан фракцияси ароматизацияси бўйича маълумотлар 2-4-жадвалларда келтирилган. Дастлабки декатионланган шаклда 550°C да реакция паст конверсия ва унум билан давом этади. 2% рухнинг киритилиши 550 с⁻¹ конверсия (К) = 53,5%, селективлик (С) = 67,9%, унум (В) = 36,3% бўлган ҳажмий тезликда жараён параметрларининг сезиларли ўсишига олиб келади. Рух миқдори 0 дан 5% гача ошиши билан жараённинг ишлаши яхшиланади (конверсия ва селективликнинг ошиши билан унум 37,0% ни ташкил қилади). Рух миқдорининг 7,0% гача кўтарилиши АрУ унумдорлигини пасайтиради, шунинг учун 5,0% дан ортиқ рух концентрациясидан воз кечишга қарор қилинди (2-расм). Ҳарорат 600 °C гача кўтарилганда, пропан-бутан фракцияси ўзгаришининг қонуниятлари 550 °C ҳароратга ўхшайди. Рух концентрациясининг ошиши билан пропан-бутан фракциясининг конверсияси ва АрУ нинг унумдорлиги ошди. Энг юқори унум 5% рух (72,1% конверсия, 66,3% селективлик, 47,8% унум) бўлган катализатор билан олинган. Пропан-бутан фракцияси ароматизацияси маҳсулотларининг сифат таркиби рух таркибининг ошишига бефарқ бўлиб чиқди (кичик ўзгаришлар фақат индивидуал ароматик углеводородлар концентрацияси нисбатида кузатилади).

2-расм. Пропан-бутан фракцияси ароматланиш индексларининг Zn-ЮКЦ катализаторида $550\text{ }^{\circ}\text{C}$ ва 550 c^{-1} да металл таркибига боғлиқлиги

$625\text{ }^{\circ}\text{C}$ да синовдан ўтказилганда, крекингланиш реакцияларининг тезлашиши (метан унумининг ошиши) туфайли селективлик кескин камаяди, шунинг учун ҳароратни $600\text{ }^{\circ}\text{C}$ дан юқори кўтариш мақсадга мувофиқ эмас (3, 4-расм). Оптимал ҳажмий тезлик 550 c^{-1} (5-расм). Тақдим этилган маълумотлар пропан-бутан фракцияси ароматизациясида турли хил рух таркибига эга тизимнинг каталитик фаоллиги ҳақида фикр беради. Минимал метан унум бўлиши билан пропан-бутан фракцияси ароматланиш реакцияси 2% намунада давом этади, аммо ароматик углеводородларнинг унуми 5% Zn бўлган катализаторга қараганда паст бўлади. Ароматик углеводородларнинг максимал унуми билан реакция 5% Zn бўлган катализаторда $600\text{ }^{\circ}\text{C}$ ҳароратда содир бўлади.

3-расм. 2% Zn -ЮКЦ ва 550 c^{-1} билан сингдириш пайтида пропан-бутан фракцияси ароматланиш параметрларининг ҳароратга боғлиқлиги

4-расм. 5% Zn-ЮКЦ ва 550 с⁻¹ билан сингдириши пайтида пропан-бутан фракцияси ароматланиши параметрларининг ҳароратга боғлиқлиги

5-расм. Пропан-бутан фракцияси ароматизацияси параметрларининг 5% Zn - ЮКЦ ва 600 °C да сингдиришида ҳажми тезлигига боғлиқлиги

Натижаларни доимий ҳажмий тезликда солиштириш юқори кремнийли цеолитнинг турли хил рух таркибидаги каталитик хусусиятларини сифат

жиҳатидан таққослаш ва оптимал промотор концентрациясини аниқлаш имконини беради. Пропан-бутан фракцияси ароматланиш жараёнининг асосий параметрларининг 2 дан 7% гача Zn ни ўз ичига олган катализатор билан алоқа қилиш вақтига боғлиқлигини ўрганишда ҳам ашёнинг ҳажмли оқим тезлигининг пасайиши билан қуйидаги ҳолатлар аниқланди:

- пропан-бутан фракциясининг конверсияси ошади;
- метаннинг ҳосил бўлиш унуми ортади;
- жараённинг селективлиги пасаяди.

Олинган экспериментал маълумотлар асосида оптимал промотор концентрацияси билан Zn - $ЮКЦ$ цеолитидан фойдаланганда энг юқори ArU унумдорлигини таъминлайдиган шароитлар аниқланди. Бундай тизим $600\text{ }^\circ\text{C}$ да 5% Zn ўз ичига олган юқори кремнийли цеолит сифатида тан олинади. Ўрганилаётган Zn - $ЮКЦ$ катализаторларининг характерли хусусияти реакция маҳсулотларида пропиленнинг йўқлиги. Юқори ҳажми сарф тезлигида (қисқа контакт вақтлари) реакциянинг биринчи босқичида унум бўлган олефинлар камроқ даражада кейинги трансформацияларга учрайди. Ҳажмий тезликни ўзгартирганда, катализатордаги алоҳида ароматик углеводородлар концентрациясининг нисбати ўзгарди; ҳажмий тезликнинг ошиши билан бензол концентрацияси пасаяди ва толуол ва ксилоллар кўпаяди, бу деалкилланиш реакциясининг қисқароқ давомийлиги билан боғлиқ. Лекин ҳамма ҳолларда ҳарорат ортиши билан полиядроли ArU нинг унумдорлиги ортди (6-расм).

6-расм. Нафталин ва унинг гомологлари унумининг 5% Zn - $ЮКЦ$ катализаторидаги ҳароратга $550\text{ }s^{-1}$ да боғлиқлиги

Тақдим этилган маълумотлар ва тажрибалар натижаларини ҳисобга олган ҳолда, юқори кремнийли цеолит *H-ЮКЦ* асосидаги катализаторларда 5% *Zn* оптимал концентрацияси деган хулосага келишимиз мумкин.

1-жадвал

Пропан-бутан фракцияси ароматланиш жараёнининг *Zn-ЮКЦ* катализаторидаги рух таркибига, ҳом ашёнинг ҳарорати ва ҳажмий тезлигига боғлиқлиги.

<i>Zn, масса улуши % да</i>	<i>t, °C</i>	<i>V, c¹</i>	Конверсия	Селективлик % да	Чиқиш <i>ArУ, %</i> да	Чиқиш <i>CH₄, %</i>
	550	550	45,1	38,1	17,2	20,6
	600	550	66,1	35,2	23,2	27,3
2%	550	550	53,5	67,9	36,3	6,8
	575	300	70,5	63,1	44,5	11,4
		550	66,3	64,6	42,5	10,3
	600	300	84,1	59,4	49,9	18,4
		550	76,9	61,6	47,4	13,5
	625	300	89,3	47,7	42,6	18,5
550		78,0	51,0	39,8	17,9	
5%	550	450	60,8	65,0	39,5	10,1
		550	54,4	68,0	37,0	8,7
	575	300	72,0	65,4	47,1	12,4
		450	68,9	66,0	45,3	11,8
		550	65,4	67,0	43,8	11,5
	600	300	87,0	60,7	52,8	19,2
		450	76,6	64,4	49,3	13,9
		550	72,1	66,3	47,8	13,6
700		65,7	68,7	44,5	13,2	
	625	550	70,9	57,1	40,5	17,3
7%	550	550	59,0	50,3	29,7	14,1

2-жадвал

Пропан-бутан фракцияси ароматизациясининг реакция газлари таркибининг *Zn-ЮКЦ* га рух таркибига, хом ашёнинг ҳарорати ва ҳажмий тезлигига боғлиқлиги.

<i>Zn, масса улуши % да</i>	t, °C	V, c ⁻¹	Олинган газларнинг ҳажмий таркиби, %					
			H ₂	CH ₄	C ₂ H ₆	C ₂ H ₄	C ₃ H ₈	ΣC ₄
2%	550	550	48,7	15,1	9,1	1,7	23,9	1,5
		575	300	55,4	19,2	7,8	2,8	14,2
		550	55,4	16,8	8,9	2,0	16,0	1,0
	600	300	58,6	21,5	9,8	3,4	6,6	0,1
		550	54,1	20,6	14,1	1,6	9,0	0,6
	625	300	58,4	24,5	10,2	2,7	4,2	Отс
550		57,2	23,7	10,0	2,1	6,7	0,3	
5%	550	300	49,7	19,1	15,1	1,0	14,3	1,8
		550	47,0	15,1	10,8	1,3	23,0	2,8
	575	300	49,7	22,4	16,0	1,3	9,6	1,0
		450	48,2	21,6	14,5	1,4	13,0	1,3
		550	46,1	21,0	14,7	1,3	15,1	1,8
	600	300	55,6	24,8	15,0	1,4	3,9	0,3
		550	52,6	22,6	17,3	1,5	5,3	0,7

3-жадвал

Пропан-бутан фракцияси ароматланиш катализатори таркибининг *Zn-ЮКЦ* катализаторидаги рух таркибига, ҳарорат ва хом ашёнинг ҳажмий тезлигига боғлиқлиги.

<i>Zn, масса улуши % да</i>	t, °C	V, c ⁻¹	Олинган газларнинг ҳажмий таркиби, %					
			C ₆ H ₆	C ₇ H ₈	ΣC ₈ H ₁₀	ΣC ₉ H ₁₂	C ₁₀ H ₈	C ₁₁₊
			6	8		5	8	
2%	550	550	31	44	15	4	3	2,9
		575	300	37	35	11	6	6
		550	34	40	13	4	6	4
	600	300	38	35	10	6	13	8,7
		550	35	35	9	4	10	7,5
	625	300	39	24	6	3	16	11
550		38	31	6	2	14	10	
5%	550	550	31	42	17	2	5	4
	575	550	32	42	14	1	6	4
	600	550	34	34	11	0,3	12	9

7-расм. Пропан-бутан фракцияси ароматланиш катализатори таркибининг Zn-ЮКЦ катализаторида 600°C ва 550 с⁻¹ ҳароратда суюқ маҳсулотларининг таркиби (%)

Zn концентрациясининг H-ЮКЦ фаоллигига таъсири.

Пропан-бутан фракциясининг дегидроциклизация (ароматизация) реакциясида турли модулли юқори кремнийли цеолитлар қўлланилади. Юқорида, юқори кремнийли цеолитни сингдириш пайтида рух таркибининг таъсири ўрганилди. Тажрибалар 2:5 ва 7% катализаторда рух таркибида 550 с⁻¹ (газ хомашёси учун) ҳажмий тезликда ва 550-625°C ҳароратда ўтказилди. Zn-ЮКЦ да пропан-бутан фракциясини ароматлаш бўйича маълумотлар 4 ва 5-жадвалда келтирилган. 600°C да реакция етарлича юқори бўлмаган конверсия ва дастлабки декатионланган шаклда унум билан давом этади. 2% рух (нитратдан) киритилиши жараён параметрларининг яхшиланишига олиб келади: конверсия (К) = 66,6%, селективлик (С) = 64,3%, унум (В) = 42,8%. 5% Рух киритилиши билан К = 73,7%, С = 66,3%, В = 48,9%. Рух миқдорини яна 7,0% гача ошириш АрУ унумдорлигини пасайтиради (8-расм). Ҳароратнинг 625°C гача кўтарилиши билан пропан-бутан фракциясининг конверсияси ва АрУ нинг унуми камайди. Пропан-бутан фракцияси ароматизацияси маҳсулотларининг сифатли таркиби рух таркибининг кўпайишига бефарқ бўлиб чиқди (деалкилланиш реакцияси билан боғлиқ бўлган бензол ва толуол бундан мустасно).

8-расм. Пропан-бутан фракцияси ароматланиш индексларининг Zn -ЮКЦ катализаторида 600°C ва 550 c^{-1} да рух таркибига боғлиқлиги.

625°C да синовдан ўтказилганда, крекингланиш реакцияларининг кучайиши (метан унумининг ошиши) туфайли селективлик кескин пасаяди, шунинг учун ҳароратни 600°C дан юқори кўтариш мақсадга мувофиқ эмас (9; 10-расм). Натижаларни таққослашдан келиб чиқадики, оптимал промотор концентрациясини танлаш бир нечта кўрсаткичлар билан белгиланади. Ароматик углеводородларнинг максимал унуми билан реакция 5% Zn бўлган катализаторда 600°C ҳароратда содир бўлади.

9-расм. 2% Zn -ЮКЦ ва 550 c^{-1} билан сингдиришида пропан-бутан фракцияси ароматланиш параметрларининг ҳароратга боғлиқлиги

10-расм. 5% Zn -ЮКЦ ва 550 с⁻¹ билан сингдириш пайтида пропан-бутан фракцияси ароматланиш параметрларининг ҳароратга боғлиқлиги

Тажриба натижаларининг аниқлигини баҳолаш. Турли хил тадқиқотлар ўтказишда экспериментал хатонинг катталигини баҳолаш керак: Тажриба пайтида асосий хато хом ашё етказиб бериш ва ҳароратни назорат қилишда, газлар ва суюқ маҳсулотларни таҳлил қилишда ва ҳоказоларда турли хил оғишлар билан киритилади. Ароматик углеводородлар унумини ҳисоблаш олинган ароматик углеводородлар миқдорини ароматланиш реакциясида реакторга тушган C₃-C₄ углеводородларнинг тўлиқ реакцияси пайтида унум бўлиши мумкин бўлган Ару миқдorigа нисбати билан амалга оширилди. Олинган маълумотлар 4-жадвалда келтирилган.

4-жадвал

Параллел тажрибалар натижалари

№Тажрибалар	Унум % да					
	C ₆ H ₆	C ₇ H ₈	ΣC ₈ H ₁₀	ΣC ₉ H ₁₂	ΣC ₁₀₊	Ару
1	14,6	20,0	6,8	0,7	1,9	44,0
2	14,5	20,2	6,7	0,7	2,0	44,1
3	14,7	20,3	6,9	0,6	1,8	44,3
4	14,4	19,8	6,6	0,8	1,9	43,5
5	14,5	20,1	6,9	0,6	2,0	43,6

Намунадан олинган маълумотларга асосланиб, биз барча ўлчовларнинг ўртача арифметик қиймати сифатида аниқланадиган ўлчанган \bar{x} қийматининг тахминий қийматини аниқлаймиз:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{l=1}^n x$$

Шахсий тажрибалар натижаларининг ўртача арифметик қийматдан четланиши тасодифий ўлчовнинг мутлақ хатосини беради:

$$\Delta x_i = |x_i - \bar{x}|$$

Чекланган миқдордаги ўлчовлардан сўнг биз дисперция ёки намунавий дисперция S баҳосини олдик:

$$\sigma^2 \approx S^2 = \frac{\sum_{l=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

Битта тажрибанинг ўртача квадрат хатоси:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{l=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

Тасодифий тақсимотнинг энг катта хатоси турли усуллар билан аниқланиши мумкин, масалан, Студент Стьюдента ёки учта сигма қоидаси ёрдамида. Деярли барча ўлчов хатолари - 3σ ва $+3\sigma$ орасида. Юқорида айтилганларга асосланиб, экспериментал хатони ҳисобга олган ҳолда, ПРОПАН-БУТАН ФРАКЦИЯСИ ароматизациясининг алоҳида компонентларининг унумдорлиги куйида келтирилган.

1. Бензол унуми.

x_i	14,6	14,5	14,7	14,4	14,5
$ x_i - \bar{x} $	0,06	0,04	0,16	0,14	0,04
$(x_i - \bar{x})^2$	0,0036	0,0016	0,0256	0,0196	0,0016
$\bar{x} = 14,5$					
$S^2 = 0,013$					
$S = 0,11$					

Шундай қилиб, бензолнинг унуми $14,5 \pm 0,1\%$ ни ташкил қилади.

2. Толуолнинг унуми.

x_i	20,0	20,2	20,3	19,8	20,1
$ x_i - \bar{x} $	0,08	0,12	0,22	0,28	0,02
$(x_i - \bar{x})^2$	0,0064	0,0144	0,0484	0,0787	0,0004
$\bar{x} = 20,1$					
$S^2 = 0,037$					
$S = 0,19$					

3. ΣC_8H_{10} унуми.

x_i	6,8	6,7	6,9	6,6	6,4
$ x_i - \bar{x} $	0,12	0,02	0,22	0,08	0,28
$(x_i - \bar{x})^2$	0,0144	0,0004	0,0484	0,0064	0,0784
$\bar{x} = 6,7$					
$S^2 = 0,037$					
$S = 0,19$					

4. ΣC_9H_{12} унуми.

x_i	0,7	0,7	0,6	0,8	0,6
$ x_i - \bar{x} $	0,12	0,02	0,08	0,12	0,08
$(x_i - \bar{x})^2$	0,0004	0,0004	0,0064	0,0144	0,0064
$\bar{x} = 0,7$					
$S^2 = 0,007$					
$S = 0,08$					

5. ΣC_{10+} унуми.

x_i	1,9	2,0	1,8	1,9	2,0
$ x_i - \bar{x} $	0,02	0,008	0,12	0,02	0,08
$(x_i - \bar{x})^2$	0,0004	0,0064	0,0144	0,0004	0,0064
$\bar{x} = 1,9$					
$S^2 = 0,007$					
$S = 0,08$					

6. Ароматик углеводородларнинг унуми.

x_i	44,0	44,1	44,3	43,5	43,6
$ x_i - \bar{x} $	0,1	0,2	0,4	0,4	0,3
$(x_i - \bar{x})^2$	0,01	0,04	0,16	0,16	0,09
$\bar{x} = 43,9$					
$S^2 = 0,115$					
$S = 0,34$					

Шундай қилиб, ароматик углеводородларнинг унуми $43,9 \pm 0,3\%$ ни ташкил қилади. Ароматик реакция маҳсулотлари учун тажрибаларнинг ўртача арифметик қийматдан кузатилган оғишлари максимал рухсат этилган тажриба хатоси чегарасидан чиқмайди ва тажрибанинг мутлақ аниқлиги алоҳида АрУ учун 0,1 дан АрУ унумдорлиги учун 0,3 гача ўзгариб туради.

ХУЛОСА

Шундай қилиб, пропан-бутан фракциясини каталитик ароматлаш реакциясини $(\text{MoO}_3) \cdot (\text{ZnO})_y \cdot (\text{ZrO}_2)_z$ таркибли мезофовакли катализаторда ўтказиш натижасида жараённинг қуйидаги мақбул шароитда танланди: Реактор кварц бўлиб, диаметри 30мм, унга 5 мл катализатор жойланган. Ароматик углеводородлар ГОСТ Р 56343—2015 бўйича аниқланди. Газ таркиби газохроматографик усулда Кристалл 5000 газ хроматографида аниқланди. Юқори кремнийли цеолитларни металллар билан ўзгартириш учун тегишли тузларнинг эритмалари билан сингдириш ва аралаштириш усуллари қўлланилган.

АДАБИЁТЛАР

1. Recent progress in methane dehydroaromatization: from laboratory curiosities to promising technology / S. Ma, X. Guo, L. Zhao, S. Scott, X. Bao // J. Energy Chem. – 2013. – V. 22. – № 1. – P. 1–20.
2. Spivey J.J., Hutchings G. Catalytic aromatization of methane // Chem. Soc. Rev. – 2014. – V. 43. – P. 792–803.
3. Direct conversion of natural gas to higher hydrocarbons: a review // S. Majhi, P. Mohanty, H. Wang, K.K. Pant // J. Energy Chem. – 2013. – V. 22. – P. 543–554.

4. Металлцеолитные катализаторы дегидроароматизации метана //Н.А. Мамонов, Е.В. Фадеева, Д.А. Григорьев, М.Н. Михайлов, Л.М. Кустов, С.А. Алхимов // Успехи химии. – 2013. – Т. 82. –№ 6. – С. 567–585.
5. Файзуллаев Н. И., Туробжонов С. М. Метан ва нефтнинг йўлдош газларини каталитик ароматлаш // Кимё ва кимё технологияси. 2015. – No. 2. – Б. 3–11.
6. Catalytic chemistry for Methane Dehydroaromatization (MDA) on a bifunctional Mo/HZSM5 catalyst in a packed bed / С. Karakaya, S.H. Morejudo, H. Zhu, R.J. Kee // Ind. Eng. Chem. Res. –2016. – V. 55. – P. 9895–9906.
7. Methane dehydroaromatization by Mo/HZSM5: Mono or bifunctional catalysis? / N. Kosinov, F.J.A.G. Coumans, E.A. Uslamin, A.S.G. Wijkema, B. Mezari, E.J.M. Hensen // ACS Catal. – 2017. – V. 7. – № 1. – P. 520–529.
8. Дергачев А.А., Лapidус А.Л. Каталитическая ароматизация низших алканов // Рос.хим. журн. (Журн. Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева). 2008. Т. LII. № 4. С. 15–21.
9. M. Tian, T.Q. Zhao, P.L. Chin, B.S. Liu, A.S.-C. Cheung, Methane and propane co-conversion study over zinc, molybdenum and gallium modified HZSM-5 catalysts using time-of-flight mass-spectrometry // Chemical Physics Letters 592. 2014. Pp. 36–40.
10. Bobomurodova, S.Y., Fayzullaev, N.I., Usmanova, K.A. Catalytic aromatization of oil satellite gases//International Journal of Advanced Science and Technology, 2020, 29(5), стр. 3031–3039.
11. Fayzullaev, N.I., Bobomurodova, S.Y., Avalboev, G.A. Catalytic change of C₁-C₄-alkanes//International Journal of Control and Automation, 2020, 13(2), стр. 827–835.
12. Mamadoliev, I.I., Fayzullaev, N.I., Khalikov, K.M. Synthesis of high silicon of zeolites and their sorption properties//International Journal of Control and Automation, 2020, 13(2), стр. 703–709.
13. Mamadoliev, I.I., Fayzullaev, N.I. Optimization of the activation conditions of high silicon zeolite//International Journal of Advanced Science and Technology, 2020, 29(3), стр. 6807–6813
14. Fayzullaev, N.I, Bobomurodova, S.Y, Xolmuminova, D.A Physico-chemical and texture characteristics of Zn-Zr/VKTS catalyst//Journal of Critical Reviews, 2020, 7(7), стр. 917–920
15. Aslanov, S.C., Vuxorov, A.Q., Fayzullayev, N.I. Catalytic synthesis of C₂-C₄-alkenes from dimethyl ether// International Journal of Engineering Trends and Technology, 2021, 69(4), стр. 67–75